

ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ТЕРМОСТОЙКОСТИ АЗОТСОДЕРЖАЩИХ БИОПОЛИМЕРОВ

Каршиев Маруфжан Толипович

д-р философии технических наук, Экономико-педагогического университета,
Республика Узбекистан, г. Карши, Ислама Каримова 13,

Нуркулов Файзулла Нурмунинович

д-р техн. наук, проф. Ташкентский научно-исследовательский институт
химической технологии,

Кадиров Абдурахад Абдурахимович

д-р хим. наук, доц.
Каршинский государственный университет,

mqarshiyev@inbox.ru

Аннотация: В ходе данного исследования крахмальное звено было введено в цепь сополимера, состоящего из полиэтилена и полиакрилонитрил. Биоразлагаемость и термостойкость композиции повысились в результате введения крахмала в цепь сополимера.

Также в ходе исследований были изучены и проанализированы кислородного индекса и термографическом анализе показатели состава композиции полиэтилена, полиакрилонитрила и крахмала.

Ключевые слова: кислородного индекс, дериватограмма, полиэтилен, крахмал, полиэтилен и полиакрилонитрил.

Крахмал представляет собой полисахарид, который существует в основном в виде гидроколлоидов - это форма углеводов, обладающая самой высокой степенью биоразлагаемости, распространенной в природе [1, С. 64-67]. Крахмал можно получить из пшеницы, риса, зерна и зелёных растений. Только пластифицированные термопласты на основе крахмала и чаще его смеси с синтетическими полимерами и производными целлюлозы позволяют получать

материалы, используемые в пищевой и медицинской промышленности, сельском хозяйстве и быту [2, С. 211-215].

Рисунок 1. Термостойкость полиакрилонитрила, а также модифицированного полиакрилонитрила [3, С. 21-28].

Основными недостатками полиолефинов и строительных материалов на их основе являются низкая термостойкость и повышенная пожароопасность. Они относятся к легковоспламеняющимся материалам, разложение которых протекает без образования коксового остатка: при анализе кислородного индекса биомодификаторов, модифицированных полиэтиленом марки F-0220, мы видим, что биомодификаторы (на 20-50%) обладают повышенной огнестойкостью при модификации полиэтиленом. Смотрите таблицу 1.

Таб. 1.

Показатели кислородного индекса различных полимерных композитов.

№	Композиция из модифицированного полиэтилена	КИ%
1	ПЕ:ПАН-1, 3:1	23,9
2	ПЕ:ПАН-2, 1,8:1	24,8
3	ПЕ:ПАН-3, 1,2:1	25,7
4	ПЕ, 100	18,5
5	ПЕ- пакет	21,8

Параллельно анализировали дериватографические показатели с целью изучения дифференциальных термических свойств полимерных композиций полиэтилен-полиакрилонитрил-крахмал, полученных в лабораторных условиях. Также, проведен сравнительный анализ дериватографических изменений данной композиции с полиэтиленом (Рис. 2-3).

При термографическом анализе регистрируемой характеристикой вещества является температура, как функция времени. При этом записывается термограмма в координатах Т-(абсолютная схема эксперимента). Наиболее ценную информацию получают методом дифференциально-термического анализа (ДТА), при котором измеряется разность температур исследуемого образца и инертного эталона. В качестве эталона используют вещество, не претерпевающее термические превращения в данном температурном интервале, при этом термограмма записывается в соответствующих координатах [4, Ст. 84-87].

**Рис 2. Дериватограмма
крахмала**

**Рис 3. Дериватограмма
композиции полиэтилен-
полиакрилонитрил-крахмал**

Для сравнительного анализа были отобраны крахмаловые и полиэтилен-полиакрилонитрил-крахмальные композитные дериватографические индикаторы. Кривая ДТА крахмала показала три экзотермических эффекта при температурах 25,32°C, 266,86°C и 413,45°C и три эндотермических эффекта при температурах 80,84°C, 124,07°C и 473,07°C. Также на кривой ДТА полиэтилен-

полиакрилонитрил-крахмальной композиции обнаружены четыре экзотермических эффекта при температуре 175,62°C, 233,08°C, 376,68°C и 502,82°C и три эндотермических эффекта при 136,92°C, 208,38°C и 470,66°C.

Установлено, что кинетика потери массы полиэтилена и полиэтилен-полиакрилонитрил-крахмальной композиции зависит от температуры (рис.2 и 3). Как видно из рисунка, потеря массы крахмала наблюдается в интервале температур 25,3-601,73°C, а полиэтилен-полиакрилонитрил-крахмальной композиции в интервале температур 107-601,73°C. Также было замечено, что при достижении температуры термического разложения полиэтилена и полиэтилен-полиакрилонитрил-крахмальной композиции при температуре 601,73°C происходит полное разложение полиэтилена, а разложение композита - до 70,883%.

Результаты исследований зависимости потери массы полиэтилена и полиэтилен-полиакрилонитрил-крахмальной композиции от температуры представлены в табл.2. Полученные данные показывают, что в начальных периодах процесса происходит, в основном, прямое окисление композиции со сравнительно небольшой потерей массы v_m .

Скорость потери массы (v_m) определяли методом графического дифференцирования кривой ТГА:

$$v_m = \Delta m / \Delta \tau$$

где, Δm — потеря массы, мг; $\Delta \tau$ — отрезок времени, мин.

Таб. 2.

Анализ результатов дериватографических исследований полиэтилена и полиэтилен-полиакрилонитрил-крахмальной композиции

Температурный интервал, °C	Потеря массы, мг	Средняя скорость потери массы %,
Крахмал		
25,3-266,8	0,93	12,3
266,8-413,4	5,80	73,9
413,4-601	0,30	3,8

композиция полиэтилен крахмал		
30-233	0,263	3,167
233-393	1,4	16,9
394-601	5,8	70,8

Термогравиметрический анализ и дифференциальный термический анализ являются двумя важными методами анализа биоразлагаемости полиэтилен-полиакрилонитрил-крахмальной композиции. Линия ТГА показывает деградацию образцов. При 233⁰С разлагается 3,167% композиции, а повышение температуры вызывает большее разложение композиции и быстрое уменьшение массы композиции. В деривотогарфических показателях композиции стабильная крутизна наблюдалась в диапазоне 233-393⁰С. При температуре от 394 до 601⁰С разлагается 70,8% композиции.

Таким образом, в ходе данного исследования изучалась термостойкость полиэтилена и полиэтилен-полиакрилонитрил-крахмальной композиции. По результатам научно-исследовательских работ доказана лучшая термостойкость полиэтилен-полиакрилонитрил-крахмальной композиции по отношению к полиэтилену.

Список литературы:

1. Каршиев М.Т., Нуркулов Ф.Н., Джалилов А.Т. Исследование физико-химических характеристики крахмальной модификации полиэтилена. *Universum: химия и биология: научный журнал*–2022. 10(100).ст- 64-67.
2. Мехоношина, А.В. Исследование способности полимерных композитных материалов к биодеструкции / А.В. Мехоношина, Э.Х. Сакаева // *Химия. Экология. Урбанистика*-2018. С. 211-215.
3. Mohyuddin A. Synthesis and analysis of environment friendly gelatin grafted biodegradable polymer. *OIDA Int J Sust Dev*, 2017, 10: 21-28.

4. Каршиев М.Т., Норматов Б.Р., Сафарова М.А., Нуркулов Ф.Н.
биологический исследование физико-химических свойств биоразлагаемых
полимерных композитов. *КарГУ вест.* 2022/06, Ст. 84-87.